

دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان في اليمن (٢٠١١-٢٠٢٣م)

THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN PROTECTION OF THE HUMAN RIGHTS IN YEMEN (2011-2023)

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في حقوق الإنسان
مركز حقوق الإنسان وقياس الرأي العام
قسم حقوق الإنسان
جامعة صنعاء - اليمن

إشراف/

أ.م.د/ زيد علي حسن الوريث

إستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز

إعداد الباحث/

محمد صالح صالح حازب

Mohammed.Hazeb@su.edu.ye

تاريخ النشر:

تاريخ القبول:

تاريخ الإرسال:

ملخص الدراسة

تعتبر من أهم مبادئ وأهداف الأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولكن منذ العام ٢٠١١م شهدت اليمن العديد من الأزمات والصراعات المسلحة إبتداءً بأحداث العام ٢٠١١م والحرب التي شنت عليه منذ عام ٢٠١٥م الى يومنا هذا، ومن خلال هذه الأحداث عانت اليمن من إنهيار إقتصادي وسياسي وصحي وأمني وحصار على مختلف المستويات، ولقد كان للأمم المتحدة دوراً هاماً وفاعلاً في تلك الفترة ساهم في الحفاظ على السلم والأمن وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلا أن هذا الدور بدأ بالانكفاء نتيجة للتجاذبات الإقليمية والدولية وتشابك المصالح في هذا البلد الذي يتمتع بموقع إستراتيجي هام، لذلك فقد هدفت هذه الدراسة الى بيان ومعرفة دور الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن للفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م)، وكذلك التعرف على أفضل الممارسات وأهم الصعوبات التي واجهتها إقليمياً ودولياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن للفترة المحددة، ومن خلال هذه الدراسة اتبع الباحث ثلاثة مناهج علمية هي: المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني والمنهج التاريخي، وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها: أن الأمم المتحدة ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن من خلال المساعدات الإنسانية وبرامج الحماية والتوعية عبر الوكالات التابعة لها، وأيضاً من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات وإصدار العقوبات وارسال المبعوثين الدوليين، ولكنها وللأسف تأثرت بشكل كبير بالتجاذبات والمصالح الإقليمية والدولية، الأمر الذي أدى الى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وازدياد انتهاكات حقوق الانسان الى يومنا هذا، ولقد أوصت الدراسة بضرورة إستقلالية عمل الأمم المتحدة و إلتزامها بالإعمال المنوطة بها وبالمواثيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على انتهاء الحرب وعودة الإستقرار لليمن.

الكلمات الإفتتاحية: الأمم المتحدة – حقوق الإنسان – اليمن.

Abstract

One of the most important principles and goals of the United Nations is to maintain international peace and security and protect and promote human rights. Since the events of 2011, Yemen has witnessed numerous crises, beginning with the events of 2011 and the war waged against it from 2015 to the present day. Through these events, Yemen has suffered from economic, political, health & security collapse and a blockade at various levels. The United Nations played a significant and effective role during that period contribution to maintaining peace and security and promoting and protecting Human Rights. However, this role began to decline as a result of regional and international tensions and the intertwining of interests in this country, which enjoys a significant strategic location. So, this research aimed to study and understand the role of the United Nations during (2011-2023) in protecting and promoting Human Rights and reducing violations. Also, the study identifies the most important opportunities and challenges it faced in promoting and protecting human rights during that period, the Researcher used three approaches: the descriptive analytical approach, legal approach and the historical approach. And the study reached several conclusions, the most important of which are: the United Nations contributed to promoting and protecting human rights in Yemen by its affiliated agencies through protection and humanitarian aid programs. As well as through monitoring and documenting violations, issuing sanctions, and sending international envoys. Unfortunately, it has been greatly affected by regional and international rivalries and interests, which has exacerbated the humanitarian crisis in Yemen and increased human rights violations to this

day. the study recommended the need for independence of the United Nations and the need for the United Nations to adhere to its mandated tasks and international conventions to promote and protect human rights in Yemen, end the war, and restore stability to Yemen.

Key Words: United Nations – Human Rights – Yemen.

مقدمة:

تعد الأمم المتحدة أكبر منظمة دولية، وتقوم على أساس مبادئ أساسية وإجتماعية وإقتصادية وسياسية تؤمن بها جميع الدول الأعضاء وتتعاهد على التقيد والعمل بها، وقد جاء تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية حيث أدرك قادة العالم بالحاجة الملحة الى آلية تساعد على إحلال السلام ووضع حد للحروب في المستقبل، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا اذا عملت جميع الدول ضمن منظمة عالمية تحفظ السلم والأمن الدوليين، وتم الإعلان بعد مشاورات عدة عن منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥م وهي بمثابة تجربة ثانية لمنظمة عصابة الأمم التي تكونت بعد الحرب العالمية الأولى لظروف وأهداف مماثلة وانتهت بالفشل.^١

وجعلت الأمم المتحدة لها أهدافاً ومبادئ من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحياته الأساسية وهو ما أكدته ميثاقها، علماً أن حماية حقوق الإنسان تعود الى أزمنة قديمة، لكن الإهتمام الدولي والفعلي بدأ بتأسيس الأمم المتحدة حيث تضمن ميثاقها العديد من المواد التي أسست لإحترام وحماية حقوق الإنسان، ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨م والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والاقتصادية ليكونا بمثابة الدافع والمشجع لمختلف دول العالم لإحترام وحماية حقوق الإنسان واعتبارها قيماً عالمية، ولم يقتصر موضوع حماية حقوق الإنسان على المواثيق والإتفاقيات والقوانين الدولية بل تعدى ذلك لتسعي المؤسسات الوطنية في مختلف دول العالم لتكريس مفهوم إحترام وحماية حقوق الإنسان في دساتيرها وقوانينها ومنها اليمن، واتسع نطاق حماية وتطوير حقوق الإنسان، وأصبحت مبادئ حقوق الإنسان ذات

^١ - الشامي، عبدالسلام محمد، ٢٠٢٣م، الدور الدبلوماسي للأمم المتحدة في ادارة الازمات العربية، دراسة حالة الازمة اليمنية ٢٠١١-٢٠٢٠م، مركز الادارة العامة، جامعة صنعاء، اليمن، ص٢٧.

طابع عالمي، حيث صدرت العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية التي تنادي بحماية وتطوير حقوق الإنسان.^٢

وتتواجد الأمم المتحدة في اليمن منذ عام ١٩٦٣م، وهي حاضرة في كثير من مراحل التاريخ اليمني وخصوصاً واليمن هي إحدى الدول الأعضاء للمنظمة الاممية حيث انضمت اليها في مراحل مبكرة في ٣٠ سبتمبر ١٩٤٧م، وقدمت الأمم المتحدة لليمن العديد من المساعدات الانسانية والسياسية والحقوقية، وفي الجانب الإنمائي وجهت الأمم المتحدة نداءاتها المتكررة الى إغاثة الشعب اليمني ودعوتها للمؤسسات والدول الأعضاء الى المساهمة في هذا الشأن.^٣

ولقد كانت اليمن من الدول السابقة لتعزيز وإحترام حقوق الإنسان كون تلك الحقوق قد كفلها ديننا الإسلامي لكل البشرية فعلى مستوى الدستور اليمني فقد خصص الباب الثاني فيه حقوق وواجبات المواطنين الأساسية تناولها في (٢٠) مادة بدءاً من المادة (٤١) حتى المادة (٦١) أكد فيها العديد من مبادئ حقوق الإنسان، وكما أنشأت وشجعت على تأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة الخاصة بحقوق الإنسان، وجاء موضوع دراستنا ليشمل معرفة وبيان وتحليل دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان في اليمن من خلال متغيرين هما: دور الأمم المتحدة كمتغير مستقل، وحماية حقوق الإنسان في اليمن كمتغير تابع، وإن من الأسباب الرئيسية لإختيارنا لهذه الدراسة هو أن من أهداف ومبادئ الأمم المتحدة الرئيسية هو حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لذلك فإن دراستنا تهدف الى التعرف على دور الأمم المتحدة واسهاماتها وأفضل الفرص وأهم التحديات التي واجهتها في ظل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن للفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م).

مشكلة الدراسة:

تعرضت اليمن لأحداث وصراعات مختلفة منذ العام ٢٠١١م، زادت من تفاقم الأزمة الإنسانية، وأثرت على حماية حقوق الإنسان، وأدت الى حدوث العديد من الإنتهاكات، كان أبرزها انتهاكات دول التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ العام ٢٠١٥م، وبما أن أهم مبادئ وأهداف الأمم المتحدة هو حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إذًا: فما هو

٢ - ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، الامم المتحدة، نيويورك، ص ٢٢.

٣ - البقري، عبدالحמיד محمد، ٢٠٢٢م، دور الامم المتحدة في الازمة اليمنية ٢٠١١-٢٠٢٠م، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، المانيا/برلين، ط١، ص ١٢٦.

دور الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م)، وهذا ما يمثل إشكالية هذه الدراسة.

أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في:

- معرفة دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م).
وتنبثق منه الأهداف الفرعية التالية:

١- التعرف على مدى مساهمة الأمم المتحدة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م).

٢- معرفة مدى التأثير الإقليمي والدولي في دور الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م).

٣- تحديد أهم الصعوبات التي واجهتها الأمم المتحدة خلال جهودها المبذولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م).

٤- التعرف على أفضل الممارسات والمبادرات الناجحة التي أجرتها الأمم المتحدة مع شركائها المحليين والدوليين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م).

أهمية الدراسة:

١- التعرف على أليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

٢- التعرف على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية الخاصة به.

٣- معرفة دور الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

٤- نشر ثقافة الوعي في أوساط المجتمع اليمني بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

٥- تزويد الجهات المختصة بتصورات ومقترحات لتقوية وتعزيز دور الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة في جهود حماية حقوق الإنسان.

٦- تسهم هذه الدراسة في بيان وتوضيح مدى تأثير التدخلات الإقليمية والدولية واسهامها في مجال حماية حقوق الإنسان من عدمه في البيئات المتأثرة بالصراع وتنفيذها لأجندتها الخاصة.

منهجية الدراسة:

(أ): لقد إعتد البحث على المناهج التالية:

- **المنهج التاريخي:** وهو أحد أهم مناهج للبحث العلمي حيث يقوم بدراسة المراحل التاريخية وما حدث في الماضي للتعلم في فهم مشكلات معينة، وهو أحد المناهج الرئيسية للبحث التي نعتمد عليها في تتبع السياق التاريخي لنشأة الأمم المتحدة وتأسيسها وأهدافها وعلاقتها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك تطور تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن عبر المراحل التاريخية المختلفة.
- **المنهج الوصفي التحليلي:** وهو المنهج الذي يضع ظواهر مختلفة في مقارنات بين الظواهر المتشابهة بحيث لا يكتفي بالوصف بل بالتحليل الظاهرة وسيمكننا من جمع المعلومات المختلفة عن حقوق الانسان في اليمن ودور الأمم المتحدة في حمايتها وتحليلها للوصول الى النتائج المرجوة.
- **المنهج القانوني:** وهو المنهج الذي يستخدم للتعامل مع النصوص والقضايا القانونية من أجل استخلاص الحلول والنتائج المبنية على أسس سليمة، فهو ليس مجرد معرفة القوانين، بل هو فن تطبيقها وتفسيرها.

(ب): أدوات جمع المعلومات:

- تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الزمنية المحددة.
- قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن والتي ركزت على حالة حقوق الإنسان في تلك الفترة.
- البيانات الصحفية والتقارير المحلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن.
- الكتب والبحوث والدراسات العلمية المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.

الجانب النظري للدراسة:

أولاً: اليمن والأمم المتحدة:

(أ): علاقة اليمن التاريخية بالأمم المتحدة:

تعتبر اليمن من الدول المؤسسة للأمم المتحدة أو بالأصح من أوائل الدول التي انضمت للأمم المتحدة ففي تاريخ ١٩٤٧/٠٩/٣٠م أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (٢٩) قضى بإنضمام المملكة المتوكلية اليمنية الى الأمم المتحدة، وكان انضمام اليمن الى الأمم المتحدة قد لقي

معارضة من قبل بريطانيا التي كانت تحتل عدن آنذاك، وقد وجهت حينها رسالة للإمام يحي حميد الدين أبدت فيها معارضتها لانضمام اليمن للأمم المتحدة بحجة الاتفاق الموقع بين بريطانيا والعثمانيين، إلا ان الإمام يحي حميد الدين أصر على الانضمام ورد على بريطانيا ان الاتفاقية لا تعنيه، وفي ستينات القرن الماضي ، بعد قيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م اصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (١٧٩) في ١١ يونيو ١٩٦٣م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية اليمنية للأمم المتحدة ، كما أصدر مجلس الأمن قراره برقم (١٨٨) في ٩ أبريل ١٩٦٤م بخصوص شكوى الجمهورية العربية اليمنية حول قيام الطائرات البريطانية بقصف اليمن آنذاك، وفي تاريخ ١٤ ديسمبر ١٩٦٧م أصدر مجلس الامن قراره رقم (٢٣٤) والذي نص على ضم جمهورية اليمن الديموقراطية للأمم المتحدة.^٤

تتواجد الأمم المتحدة في اليمن منذ عام ١٩٦٣م، وهي حاضرة في كثير من مراحل التاريخ اليمني وخصوصا واليمن هي احدى الدول الأعضاء للمنظمة الاممية حيث انضمت اليها في مراحل مبكرة في ٣٠ سبتمبر ١٩٤٧م، وقدمت الأمم المتحدة لليمن العديد من المساعدات الانسانية والسياسية والحقوقية، وفي الجانب الإنمائي وجهت الأمم المتحدة نداءاتها المتكررة الى إغاثة الشعب اليمني ودعوتها للمؤسسات والدول الأعضاء الى المساهمة في هذا الشأن.^٥

(ب): دور الأمم المتحدة في مختلف المراحل التاريخية والصراعات السياسية التي

شهدتها اليمن، ويمكننا تقسيم دور الأمم المتحدة في اليمن الى ثلاث مراحل:

(أ): المهمة الاولى للأمم المتحدة في اليمن (١٩٦١-١٩٧١م):

بسبب إندلاع الحرب في اليمن بين القوى المؤيدة للنظام الجمهوري والتي كانت مدعومة من قبل جمهورية مصر العربية والقوى المؤيدة للملكيين المدعومة من قبل السعودية ، ونتيجة لتدخل القوات المصرية في اليمن استدعى ذلك تدخل الأمم المتحدة لإيقاف الحرب وحل النزاع بالطرق السلمية، وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك "يوتنن" بتكليف الدبلوماسي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل "رالف باننش" مبعوث خاص لليمن، وذلك للقاء بأطراف الصراع اليمنية والأطراف المغذية للصراع مصر والسعودية، وقد امضى رالف باننش معظم وقته في رحلات بين

^٤ - الوريث، زيد علي، ٢٠٢٠م، دور الأمم المتحدة في إعادة بناء السلام في اليمن، المركز الديمقراطي العربي، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد ٢٥، برلين، ألمانيا، ص ١٢٤.

^٥ - البقري، عبدالحמיד محمد، ٢٠٢٢م، دور الامم المتحدة في الازمة اليمنية ٢٠١١-٢٠٢٠م، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ألمانيا/برلين، ط١، ص ١٢٦.

القاهرة والرياض لإقناع مصر والسعودية بالانسحاب من الصراع وخروج القوات المصرية من اليمن، وبعد عام من الحرب توصلت اطراف الصراع عام ١٩٦٣م الى اتفاق هش لم يكتب له النجاح يقضي بوقف الحرب وانسحاب القوات المصرية من اليمن ، وكلف مجلس الامن بعثة اممية للمراقبة في اليمن سميت بيونية (UNYOM) للإشراف على انسحاب القوات المصرية من اليمن وضمان عدم تدفق الأسلحة السعودية الى اليمن.^٦ ولكن مهام تلك البعثة كانت محدودة وتحركاتها مقيدة باشتراطات غير واقعية لم تسهم في وقف الحرب وحل النزاع، فمثلا لم يسمح لممثلي القوى الملكية باللقاء بالبعثة الأممية لأن الأمم المتحدة لم تعترف بهم ككيان سياسي، إضافة الى ان تحرك البعثة على الأرض كان محدوداً لاتساع رقعة المعارك ، كما ان التضاريس الجبلية والصحراوية لم تكن مألوفة لدى أعضاء البعثة التي كان أغلب أفرادها من يوغسلافيا وكندا، واقتصر تواجدها في الشريط الحدودي بين السعودية واليمن ، وبدلاً من ان تكون بعثة لحفظ السلام ، أصبح دورها بعثة لمراقبة انسحاب القوات المصرية من اليمن ووقف الدعم السعودي للقوى الملكية، ولكن السعودية تمكنت من تحويل طرق الامداد الى مناطق حدودية أخرى خارج المنطقة المراقبة، والخاضعة للأمم المتحدة، وتظاهرت مصر بوجود خطة لانسحاب قواتها من اليمن، وفي حقيقة الأمر لم تكن خطة انسحاب ، وانما كانت مجرد إعادة تموضع ونقل قوات واستبدالها، حيث دُعي مراقبي الأمم المتحدة للإشراف على انسحاب (٢٠٠٠) جندي مصري من مدينة الحديدة الساحلية، وسرعان ما طلب منهم مغادرة المكان قبل وصول (٣٠٠٠) جندي مصري جديد الأسبوع التالي لانسحاب القوات السابقة، وبعد بقاء بعثة الأمم المتحدة لمدة ١٤ شهراً اضطرت للانسحاب من اليمن في شهر سبتمبر ١٩٦٤م، نظراً لعدم استطاعتها للقيام بمهامها ولعدم وجود الدعم الكافي للبعثة، وبعدها ظل المبعوث الخاص لليمن يقوم بجولات مستمرة بين مصر والسعودية دون ان يحقق شيء او يحقق نجاح في مهمته ، وباءت المهمة الأولى للأمم المتحدة في اليمن بالفشل، حتى تم عقد اتفاق مصالحة بين القوى الملكية والجمهورية عام ١٩٧٠م انهت بموجبها الحرب بين طرفي الصراع وساهم في ذلك اتفاق الرئيس المصري جمال عبدالناصر والملك السعودي فيصل في حل النزاع في اليمن وانجاح ذلك الاتفاق وانسحبت بموجبه القوات المصرية من اليمن.^٧

٦ - الوريث، زيد علي، ٢٠٢٠م، مرجع سابق، ص ١٢٤، ١٢٥.

٧ - المرجع نفسه، ص ١٢٤، ١٢٥.

(ب): المهمة الثانية للأمم المتحدة في اليمن عام ١٩٩٤م:

بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠م ، ووصول الخلاف الى ذروته بين شريكي الوحدة الوطنية للحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام عام ١٩٩٣م، أدى ذلك الى اندلاع حرب صيف ١٩٩٤م بين شريكي الوحدة، مما دفع مجلس الأمن الدولي الى اصدار قراره رقم (٩٤٢) في الأول من يونيو ١٩٩٤م والذي دعا فيه الى وقف اطلاق النار بين الطرفين المتحاربين، وطالب الأمين العام حينها بطرس غالي بإرسال بعثة الى اليمن لتقصي الحقائق ، وبناءً على قرار مجلس الأمن الدولي ، فقد كلف الأمين العام مبعوثاً خاصاً لليمن هو الجزائري الأخضر الابراهيمي للقيام بالمهمة التي لم تدم طويلاً، بسبب عدم استمرار الحرب لفترة طويلة، حيث استمرت ٦٦ يوماً ، ولعدم استطاعة الأخضر الابراهيمي تثبيت وقف اطلاق النار لعدم قبول الطرفين الاحتكام للحوار، وتحجج كلاً منهما برفض الطرف الآخر ووقف اطلاق النار، وبعد أكثر من شهر تم صدور قرار آخر من مجلس الأمن الدولي برقم (٩٣١) في ٢٩ يونيو ١٩٩٤م ، جدد الدعوة لوقف فوري ودائم للإطلاق النار في الحرب الدائرة في اليمن، ولكن مهمة المبعوث الأممي لم تلاقي النجاح حيث استطاع الرئيس صالح حسم الحرب على الانفصاليين في الجنوب، ووضعت الحرب اوزارها في السابع من يوليو ١٩٩٤م.^٨

(ج): المهمة الثالثة للأمم المتحدة في اليمن منذ العام ٢٠١١م وحتى وقتنا الراهن:

(أ): أحداث العام ٢٠١١م ودور الأمم المتحدة فيها:

واجه اليمن كغيره من الدول العربية أحداث الربيع العربي أو ما سمي بثورة فبراير ٢٠١١م ، وتعرض منذ العام ٢٠١١م لأزمة سياسية وعسكرية كانت ولا تزال في غاية التعقيد القت بضلالها على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، الأمر الذي استدعى وجود وساطات إقليمية ودولية نتج عنها التوقيع على المبادرة الخليجية بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٢م بين قوى السلطة الممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمعارضة ممثلة باللقاء المشترك وشركاءه، وتضمنت هذه الاتفاقية الترتيب للانتقال السلمي للسلطة في اليمن وتحديد فترة انتقالية لذلك، والدخول في مؤتمر حوار وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والشباب في اليمن لترتيب شكل الدولة القادمة بناءً على مخرجات الحوار الوطني للوصول في نهاية الفترة الانتقالية الى انتخابات نيابية ورئاسية ، وقد حظيت تجربة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن باهتمام إقليمي ودولي واهتمام من قبل الأمم المتحدة

^٨ - المرجع نفسه، ص ١٢٥، ١٢٦.

ومجلس الامن الدولي، وقد كان للأمم المتحدة دوراً هاماً في تلك الفترة قبل ان تنزلق مختلف الأطراف في اليمن الى حرب وبمشاركة إقليمية من قبل السعودية والإمارات أو ما سمي بقوات التحالف، وخلال تلك الفترة الماضية منذ إنضمام اليمن للأمم المتحدة ، ظلت الأمم المتحدة تمارس أنشطتها في اليمن من خلال وكالاتها المتعددة كاليونيسف واليونيسكو ومنظمة الغذاء العالمي ، وقدمت ولا تزال العديد من المساعدات لليمن حتى الوقت الراهن وقبل أن نتطرق للمهمة الثالثة للأمم المتحدة في اليمن ننوه هنا الى أنه خلال مدة ٦٦ عاماً وحتى العام ٢٠١١م لم يصدر مجلس الأمن الدولي سوى (٦) قرارات تتعلق بالوضع السياسي في اليمن خلال عدة مراحل تاريخية مرت بها اليمن.^٩

ثانياً: اليمن وحقوق الإنسان:

(أ): تاريخ حقوق الإنسان في اليمن:

قبل الخوض في تاريخ حقوق الإنسان في اليمن لا بد لنا ان نؤكد على أن أهمية حقوق الإنسان تكمن في كونها تضمن الحد الأدنى والضروري لعيش الانسان بكرامة وحرية سواء على مستوى حاجاته الأساسية أو على مستوى حرياته، وحقوق الإنسان لم تكن وليدة اللحظة أو عند تأسيس هيئة الأمم المتحدة أو عند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بل ان حقوق الإنسان كانت منذ ١٤٠٠ سنة ، فالإسلام أسس للإنسان حقوقه وحرياته وضمنها حتى وإن كان يهودياً أو مسيحياً أو يحمل أي معتقدات أخرى، فشريعتنا الإسلامية ضمنت لأي شخص كان، حرية المعتقد والعقيدة والرأي والانتماء والتعبير وغيرها من الحريات، وحفظت له حقوقه وحافظت على حياته، ورفعته من مقامه، إلا أن كثير من الجماعات الدينية التي جعلت الدين غطاء من أجل الوصول الى أهدافها السياسية أو الوصول الى السلطة والثروة بطريقة أو بأخرى قد شوهت ديننا الإسلامي، وفي الحقيقة هي لا تمثل إلا نفسها، وهناك نماذج كثيرة من هذه الجماعات الدينية السياسية الإسلامية أو اليهودية أو النصرانية وغيرها.

نجحت الحكومات اليمنية المتعاقبة في إيجاد آليات ولجان حكومية معنية بحقوق الإنسان حيث تم تأسيس حقبة وزارية لحقوق الانسان عام ٢٠٠٣م تداولتها حتى الآن أربعة نساء. ويمكن الاشارة في هذا السياق الى مراحل تطور هذه الآليات الحكومية تجاه حقوق الإنسان بدءاً بتشكيل

^٩ - الوريث، زيد علي، ٢٠٢٠م، دور الأمم المتحدة في إعادة بناء السلام في اليمن، مرجع سابق، ص ١٢٦.

لجنة الحقوق المدنية والسياسية عام ١٩٩٧م، اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان عام ١٩٩٨م ومروراً بتشكيل لجنة القانون الدولي الإنساني عام ١٩٩٩م واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين عام ٢٠٠٠م، واللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والمساجين بتاريخ ٦/٤/٢٠٠٠م، وانتهاءً باستحداث وزارة تعنى بحقوق الإنسان، وقد أسندت هذه الوزارة الى النساء، وقد حدد القرار الجمهوري رقم (٢٥٥) لسنة ٢٠٠٣م اختصاصات لهذه الوزارة واهداف منها: اقتراح السياسات والخطط والبرامج والاجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها ودراسة التشريعات والقوانين ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة وتلقي الشكاوي المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده الى حقوقه المكفولة دستورياً وقانونياً، وإعداد التقارير الدورية حول التزامات اليمن الدولية والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها، و كما يلاحظ في هذا الصدد أن اليمن صادقت على كثير من الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان تجاوز عددها (٥٧) اتفاقية بدءاً من المصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٩٤م ومروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ١٩٨٧م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام ١٩٨٧م وانتهاء المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة في ديسمبر ٢٠٠٤م.^{١٠}

ولقد صادقت الجمهورية العربية اليمنية سابقاً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ ١٩٨٦/٢/٩م، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ ١٩٨٧/٢/٢٩م، وكذا يعتبر اليمن ضمن أول سبع بلدان عربية صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨م بشأن المصادقة عليه.^{١١}

١٠- الظاهري، محمد حسين، ٢٠٠٦م، حقوق الإنسان في اليمن دراسة للخطاب الرئاسي بين المنطوق به والمسكوت عنه، قسم العلوم السياسية، جامعة صنعاء، اليمن، ص ٧.

١١ - تقرير الجمهورية اليمنية الخاص بحقوق الانسان المقدم لمجلس حقوق الانسان، مايو/٢٠٠٩م، المركز الوطني للمعلومات، ص ١٩-٥، <http://www.yeme-nic.info>

مع التحول الذي شهده النظام السياسي في اليمن بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية لناحية تبنية الديمقراطية وحقوق الإنسان كمنهج وفلسفة حكم للكيان الجديد المسمى الجمهورية اليمنية بدأً من ٢٢/ مايو ١٩٩٠م، كان لا بد من تجديد التشريعات والقوانين المحلية بما في ذلك الدستور كتعبير ضروري عن تجاوز الشطريه والشمولية، كما كان لا بد من أن تتضمن التطورات التي سيأخذ بها النظام السياسي التشريعات المتعلقة بالأفراد والجماعات وحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الوثيقة السياسية الأم (الدستور) التي تستمد منها جميع الحقوق والحريات العامة في أي مجتمع من المجتمعات، وكالتزام بما أعلنه النظام السياسي اليمني عن تبنيه، ومع انضمام اليمن الى قائمة الديمقراطيات الناشئة فقد كان لا بد من المضي قدماً في تعزيز وترسيخ دولة النظام والقانون، وعلى هذا الأساس كان لا بد أن تتضاعف الجهود الحكومية ويتزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وان تعزز الحقوق والحريات العامة في برنامج الحكومة وخطابها السياسي الرسمي.^{١٢}

(ب): إنشاء وزارة حقوق الإنسان:

لقد تم إنشاء وزارة حقوق الانسان في اليمن بتاريخ ٢٠٠٣م، والتي تهدف وزارة حقوق الإنسان إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، ومنحت وزارة حقوق الإنسان في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات لممارسة المهام والاختصاصات العامة التالية:

١. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة
٢. دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة
- تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٢ - حرمل، جبران صالح، ٢٠١٤م، واقع حقوق الانسان في اليمن بين النظرية والتطبيق، كلية التجارة قسم العلوم السياسية، جامعة قناة السويس، مجلة المستقبل العربي، العدد ٤٢١، ص ٤-٢١.

٤. تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستورياً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية.
٥. تعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
٦. الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.^{١٣}
٧. إعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٨. التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها.
٩. تنمية مهارات موظفي الوزارة، وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٠. جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها، وإقامة وتوثيق العلاقات مع الوزارات والهيئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
١١. تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطة الوزارة ومنجزاتها إلى مجلس الوزراء.
١٢. القيام بأي مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة عمل الوزارة أو تكلف بها.
١٣. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في إطار المسؤولية التضامنية للحكومة في كل ما يدخل في نطاق عمل الوزارة.^{١٤}

(ج): المعاهدات والإتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان:

تعتبر اليمن طرف في سبع من المعاهدات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان التسع، وفي البروتوكولين الإختياريين لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشترك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، ولما كان اليمن طرفاً في تلك المعاهدات فإنه مطالب قانوناً في باحترام الحقوق الإنسانية للذين يعيشون ضمن ولايته. وبالرغم من موافقة مجلس الوزراء على عدد من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن البرلمان لم يصدق بعد على تلك الصكوك وهي: الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، ونظام

^{١٣} - وزارة حقوق الانسان في اليمن، ٢٠١٤م، المركز الوطني للمعلومات، اليمن، ص٧،

[Http://yemen-nic.info/personal](http://yemen-nic.info/personal)

^{١٤} - المرجع نفسه، ص ٩.

روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وقمعة والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة.

واليمن طرف أيضاً في جميع اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة ١٢ آب/ اغسطس ١٩٤٩م وفي البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني الملحقين بها، وفي اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، لكن اليمن لم يقبل الشكاوى الفردية المنصوص عليها بموجب المعاهدات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان باستثناء الاجراءات المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أطراف النزاع في اليمن بمن في ذلك أفراد قوات التحالف ملزمون باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة بما في ذلك مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب. ويتعين حماية المدنيين والأهداف المدنية في جميع الاوقات، وأن تحظى المستشفيات والمدارس والمواقع الدينية بحماية مشددة حيث أن الاعتداء عليها يؤثر على تمتع الناس بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الصحة والتعليم وحرية الدين، ويجب على أطراف النزاع أن تسمح بمرور الاغاثة الانسانية المحايدة، الى المدنيين المحتاجين وتيسره بسرعة ودون عوائق وبتزايد قبول وجوب التزام الفاعلين من غير الدول الذين يمارسون وظائف شبيهة بوظائف الحكومة وسيطرون بحكم الواقع على اقليم ما، باحترام قواعد حقوق الإنسان أيضاً، حيث يكون لسلوكهم تأثير على تمتع الأفراد الخاضعين لسيطرتهم بتلك الحقوق.^{١٥}

جدول رقم (١): يوضح أهم المعاهدات والمصادقات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الجمهورية اليمنية:

رقم	الاتفاقية	تاريخ المصادقة عليها
١	ميثاق الأمم المتحدة	المادة ٦ من دستور الجمهورية اليمنية
٢	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان	١٩٨٦/٢/٩م
٣	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	١٩٨٧/٢/٢٩م
٤	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	١٩٨٧/٢/٢٩م

^{١٥} - مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، العمل مع برنامج الامم المتحدة دليل للمجتمع المدني، مجلس حقوق الانسان، <http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook>، ص٥.

١٩٧٢/١٠/١٨ م	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	٥
١٩٨٧/٢/٩ م	الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها	٦
١٩٨٧/٢/٩ م	اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية	٧
١٩٩١/١١/٥ م	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة	٨
١٩٨٤/٥/٣٠ م	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	٩
١٩٨٧/٢/٩ م ، عدم قبول الجملة الاخيرة من المادة ٧ وتحفظت على نص المادة ٩	الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة	١٠
١٩٩١/٥/١ م ، قبلت اليمن بتاريخ ١٩٩٧/٤/٣ م تعديل الفقرة ٢ من المادة ٣٤ .	اتفاقية حقوق الطفل	١١
١٩٨٩/٤/٦ م	اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال واعارة الغير	١٢
١٩٨٠/١/١٨ م	اتفاقية عام ١٩٥١م الخاصة بوضع اللاجئين	١٣
١٩٨٠/١/١٨ م	البروتوكول الخاص باتفاقية وضع اللاجئين	١٤
١٩٧٠/٧/١٦ م	اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان	١٥
١٩٧٠/٧/١٦ م	اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار	١٦
١٩٧٠/٧/١٦ م	اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب	١٧
١٩٧٠/٧/١٦ م	اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب	١٨
١٩٩٠/٤/١٧ م	البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة	١٩
١٩٩٠/٤/١٧ م	البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية	٢٠
١٩٩٨/١/١٨ م	الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين	٢١
١٩٩٨/١٢ م	معاهدة حظر استخدام وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد وتدميرها	٢٢
٢٠٠٠/٧/٥ م	اتفاقية حظر اعداد وصنع وتخزين الاسلحة الكيماوية وتنظيم تدميرها	٢٣
٢٠٠٤/٨/٢٣ م	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة	٢٤
٢٠٠٤/٨/٢٣ م	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء والمواد الإباحية	٢٥
٢٠٠٣/١٢/١٨ م	اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد	٢٦

<http://www.yeme-nic.info>

المصدر: الإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، المركز الوطني للمعلومات،

(د): أهم المؤسسات الوطنية المستقلة الخاصة بحقوق الإنسان:

١. اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
٢. المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأطفال.
٣. المدرسة الديموقراطية.
٤. المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
٥. المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (أشا).
٦. المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات).
٧. المركز اليمني لقياس الرأي العام:
٨. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود).
٩. المركز اليمني للحقوق المدنية.
١٠. المنتدى الديموقراطي المعاصر.
١١. المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة.
١٢. المنظمة العربية للسلام الدولي.
١٣. المنظمة اليمنية للسلم الدائم وتنمية قدرات الشباب.
١٤. المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز.
١٥. تنوع للحقوق والحريات.
١٦. المؤسسة الوطنية الخيرية لرعاية السجين وأسرته.
١٧. المركز اليمني لحقوق الإنسان.^{١٦}

ثالثاً: إحصائية ثمانية أعوام من حرب التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن:

جدول رقم (٢): يبين حصاد ثمانية أعوام من القتل والتدمير للمنشآت الحيوية والاقتصادية والبنية التحتية لليمن من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية:

البنية التحتية	عدد	المنشآت الاقتصادية	عدد	المنشآت الخدمية	عدد	عدد الجرحى	عدد القتلى	
مطار	١٥	مصانع	٤٣٤	منزل	٦١٧٧٥٦	٥١٨٩	٤١٥٨	أطفال
ميناء	١٦	ناقلة وقود	٤٥٩	جامعة	١٩١	٣٠٩٥	٢٤٩٧	نساء

^{١٦} - أنظر، الدليل الإلكتروني لمنظمات المجتمع المدني في اليمن، ص٥، <http://www.ngodirectory.org/yemen/ar/list?order=title&sort=desc&page=4>

رجال	١٢٠١٦	٢٤٦١٩	١٨٩٢	مسجد	١٣٧٧١	منشأة تجارية	٣٩٧	محطة ومولد كهرباء
-	-	-	٤٠٥	منشأة سياحية	٤٩٩	مزرعة دجاج ومواشي	٨٤٢٧	طريق وجسر
-	-	-	٤٣٦	مستشفى ومرفق صحي	١١١٧٠	وسيلة نقل	٦٥٩	شبكة ومحطة اتصال
-	-	-	١٤٠٠	مدرسة ومركز تعليمي	١٣٠٨	شاحنة غذاء	٣٤٣٠	خزان وشبكة مياه
-	-	-	١٤٩	منشأة رياضية	٧١٨	أسواق	٢٢٥٧	منشأة حكومية
-	-	-	٢٧٨	موقع أثري	٥٣٨	قارب صيد	-	-
-	-	-	٦٧	منشأة إعلامية	١٠٧٢	مخزن أغذية	-	-
-	-	-	١٣٤١٥	حقول زراعية	٥٢٤	محطة وقود	-	-
الإجمالي	١٨٦٧١	٣٢٩٠٣	٦٣٥٩٨٩	-	٣٠٤٩٣	-	١٥٢٠١	-

المصدر: إحصائية ١٠ أعوام من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية،

<https://ehcrd.org>

رابعاً: الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان في اليمن (٢٠١١-٢٠٢٣م):

(أ): قامت الأمم المتحدة بجهود كبيرة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من عام ٢٠١١م إلى عام ٢٠٢٣م، خاصة في ظل النزاع المسلح الذي شهدته البلاد وتأثيره السلبي على الوضع الإنساني، ومن بين الجوانب التي تبرز في دور الأمم المتحدة في هذا السياق:

- ١- رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان: الأمم المتحدة كانت لها دور كبير في رصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، سواء أثناء النزاع المسلح أو نتيجة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
- ٢- تقديم المساعدة الإنسانية: عبر منظماتها الإنسانية مثل اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ساهمت الأمم المتحدة في تقديم المساعدة والدعم للسكان المدنيين المحتاجين، خاصة في ظل النزاع المسلح.

- ٣- الدعوة للسلام والتسوية السياسية: عملت الأمم المتحدة على تعزيز الحوار والتسوية السياسية في اليمن كوسيلة لتحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
- ٤- التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان: نظمت الأمم المتحدة تحقيقات مستقلة للكشف عن حالات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والعمل على تحديد المسؤولين وضمان تقديمهم للعدالة.
- ٥- التعاون مع الأطراف المعنية: عملت الأمم المتحدة على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية والأطراف المعنية الأخرى، للضغط على تحقيق حقوق الإنسان والعمل نحو تحسين الوضع.
- ٦- توفير الرعاية الصحية : نفذت الأمم المتحدة برامج صحية للحد من انتشار الأمراض وتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين في اليمن.
- ٧- تعزيز حقوق المرأة والأطفال : عملت الأمم المتحدة على تعزيز حقوق المرأة والأطفال في اليمن من خلال تقديم الدعم والتوجيه والتدريب^{١٧}.
- ٨- تعزيز التعليم : دعمت الأمم المتحدة جهود تعزيز التعليم في اليمن من خلال توفير الموارد والبرامج التعليمية.
- ٩- تعزيز حقوق اللاجئين والنازحين : ساهمت الأمم المتحدة في تقديم الدعم للاجئين والنازحين في اليمن وضمان حقوقهم.
- ١٠- التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان : قامت الأمم المتحدة بجهود كبيرة في توعية وتثقيف السكان اليمنيين حول حقوقهم الإنسانية والأسس القانونية التي تحميها^{١٨}.
- ١١- رصد وتوثيق الانتهاكات للأطراف المتحاربة: قامت الأمم المتحدة بجهود كبيرة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكب في اليمن، سواء من قبل الأطراف المتحاربة أو الجهات الأخرى. تم نشر تقارير وبيانات توضح هذه الانتهاكات لزيادة الوعي والضغط لوقفها.
- (ب): معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن:**

استمر نشاط الأمم المتحدة في مجال الإغاثة الإنسانية منذ بداية الحرب من قبل دول التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن والتي تسببت باتساع رقعة المعاناة الإنسانية في اليمن جراء الحصار والاستهداف الممنهج لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، حيث

17 - United Nations Development Programme (UNDP): Human Rights in Yemen, https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf

18 - United Nations Development Programme (UNDP): Human Rights in Yemen, https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf

تأثرت معظم شرائح المجتمع اليمني بذلك، كما تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة كالنقير الصادر من قبل الأوتشا للعام ٢٠١٨م الهيئة المنسقة للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن علماً ان المعانة الإنسانية في اليمن في تزايد مستمر.^{١٩}

جدول رقم (٣): يوضح خطة الإستجابة الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة في اليمن للفترة ٢٠١١-٢٠٢٣م:

الرقم	سنة خطة الاستجابة الإنسانية	الميزانية المقررة \$	ما تم توفيره \$	النسبة
١	خطة الاستجابة ٢٠١١م	مليار و٢٥٥ مليون	٧٠٢ مليون	٤٠٪
٢	خطة الاستجابة ٢٠١٢م	٥٨٥ مليون	٣٤٣ مليون	٥٨٪
٣	خطة الاستجابة ٢٠١٣م	٧٠٢ مليون	٣٦٥ مليون	٥١٪
٤	خطة الاستجابة ٢٠١٤م	٥٩٥ مليون	٢٩٠ مليون	٤٩٪
٥	خطة الاستجابة ٢٠١٥م	مليار و٦٠٠ مليون	٧٧٥ مليون	٤٩٪
٦	خطة الاستجابة ٢٠١٦م	مليار و٦٣٠ مليون	٩٨٠ مليون	٦٠٪
٧	خطة الاستجابة ٢٠١٧م	٢ مليار و٣٠٠ مليون	مليار و٦٦٣ مليون	٧١٪
٨	خطة الاستجابة ٢٠١٨م	٢ مليار و٩٦٠ مليون	-----	-----
٩	خطة الاستجابة ٢٠١٩م	٤ مليار و٢٠٠ مليون	-----	-----
١٠	خطة الاستجابة ٢٠٢٠م	٣ مليار و٣٨٠ مليون	مليار و٧٠٠ مليون	٥٠٪
١١	خطة الاستجابة ٢٠٢١م	-----	٩٦ مليون	-----
١٢	خطة الاستجابة ٢٠٢٢م	٤ مليار و٢٧٠ مليون	٢ مليار و٣٣٠ مليون	٥٥٪
١٣	خطة الاستجابة ٢٠٢٣م	٤ مليار و٣٠٠ مليون	مليار و٢٠٠ مليون	٢٩٪

المصدر: البقري، عبد الحميد محمد، ٢٠٢٢م، مرجع سابق، ص ١٢٧، ١٢٨.

(ج): دور مجلس الأمن الدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن للفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م):

إتخذ مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن وإن كانت القدرات داعمة للانتقال السلمي للسلطة وإنهاء الصراع السياسي بين القوى السياسية في اليمن خلال الفترة ٢٠١١-٢٠٢٣م، إلا أنها ركزت في مجمل فقراتها على جوانب احترام حقوق الإنسان ودعوة الأطراف المتصارعة لذلك، وأهمها:

- القرار رقم (٢٠١٤)، ٢١/ أكتوبر ٢٠١١م، الذي يدعو الى تطبيق الحل السياسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة من أجل ذلك.
- القرار رقم (٢٠٥١)، ١٢ يونيو ٢٠١٢م، الذي يعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي ويشير الى امكانية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.

^{١٩} - الوريث، زيد علي، ٢٠٢٠م، دور الأمم المتحدة في إعادة بناء السلام في اليمن، مرجع سابق، ص ١٣٥.

- **القرار رقم (٢١٤٠)،** ٢٦ فبراير ٢٠١٤م، الذي يدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- **القرار رقم (٢٢٠١)** ١٥ فبراير ٢٠١٥م الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها أنصار الله لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام الأطفال كجنود، ويحث جميع الأطراف على مواصلة الانتقال السياسي للسلطة.
- **القرار رقم (٢٢٠٤)،** ٢٤ فبراير ٢٠١٥م تمديد تجميد الأصول وحظر السفر للمساعدة في وقف الأزمة في اليمن التي هددت الانتقال السياسي للسلطة، وتم تمديد ولاية فريق الخبراء للجنة ٢١٤٠ إلى ٢٥ مارس ٢٠١٦م.
- **القرار رقم (٢٢١٦)،** ١٤ ابريل ٢٠١٥م الذي يطلب من جميع الأطراف اليمنية تطبيق القرار رقم (٢٢٠١) لسنة ٢٠١٥م، ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الأفراد ويطلب من الأمين العام أن يكثف مساعيه الحميدة من أجل استئناف العملية السياسية.
- **القرار رقم (٢٢٠١)** ١٥ فبراير ٢٠١٥م الذي يشجب بشدة الإجراءات التي اتخذها أنصار الله لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام الأطفال كجنود، ويحث جميع الأطراف على مواصلة الانتقال السياسي.
- **القرار رقم (٢٢٠٤)،** ٢٤ فبراير ٢٠١٥م تمديد تجميد الأصول وحظر السفر للمساعدة في وقف الأزمة في اليمن التي هددت بها الانتقال السياسي. وتم تمديد ولاية فريق الخبراء للجنة ٢١٤٠ إلى ٢٥ مارس ٢٠١٦م.
- **القرار رقم (٢٢١٦)،** ١٤ ابريل ٢٠١٥م الذي يطلب من جميع الأطراف اليمنية تطبيق القرار رقم (٢٢٠١) لسنة ٢٠١٥م، ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الأفراد ويطلب من الأمين العام أن يكثف مساعيه الحميدة من أجل استئناف العملية السياسية.
- **القرار رقم (٢٢٦٦)،** ٢٤ فبراير ٢٠١٦م، يقرر أن يمدد تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية وحظر السفر كما نص عليها القرار رقم (٢١٤٠) لسنة ٢٠١٥م لوضع حد للأزمة في اليمن التي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد.
- **القرار رقم (٢٣٤٢)،** ٢٣ فبراير ٢٠١٧م، يجدد حتى ٢٦ فبراير ٢٠١٨م حظر الأسلحة والسفر وتجميد الأصول العائدة لأفراد وكيانات حددتهم اللجنة المنشأة عملاً بالقرار ٢١٤٠ (٢٠١٤م) حول اليمن.
- **القرار رقم (٢٤٠٢)،** ٢٦ فبراير ٢٠١٨م، يقرر أن يمدد حظر السفر وتجميد جميع الأصول المالية وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن.
- **القرار رقم (٢٤٥١)،** ٢١ ديسمبر ٢٠١٨م، قرار مجلس الأمن الذي أيد اتفاق ستوكهولم، وناشد كافة الأطراف احترام وقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كامل، كما فوض الأمين العام للأمم

٢٠ - المضواحي، علي، ٢٠٢٤م، موقف الأمم المتحدة من العدوان على اليمن ٢٠١٥-٢٠٢٢م، مرجع سابق، ص ١٣٣-١٤٩.

المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على الارض، لمدة ٣٠ يوماً بشكل أولي، لتكون مهمته دعم وتيسير التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة.

- القرار رقم (٢٤٥٢)، ١٦ يناير ٢٠١٩م، قرار مجلس الأمن الذي قرر فيه انشاء بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن.
- القرار رقم (٢٤٨١)، ١٥ يوليو ٢٠١٩م، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى ١٥ يناير ٢٠٢٠م.
- القرار رقم (٢٥٠٥)، ١٣ يناير ٢٠٢٠م، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠م.
- القرار رقم (٢٥١١)، ٢٥ فبراير ٢٠٢٠م، بشأن تجديد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢١٤٠ (٢٠١٤م) حتى ٢٦ فبراير ٢٠٢١م، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى ٢٨ مارس ٢٠٢١م.
- القرار رقم (٢٥٣٤)، ١٤ يوليو ٢٠٢٠م، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١م.
- القرار رقم (٢٥٦٤)، ٢٥ فبراير ٢٠٢١م، الذي يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب، ويجدد الحظر المفروض على الجهات المزعزعة للاستقرار في اليمن، ويمدد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات حتى ٢٨ مارس ٢٠٢٢م.
- القرار رقم (٢٥٦٥)، ٢٦ فبراير ٢٠٢١م، يدعم جهود الأمين العام لمكافحة كوفيد، ودعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي^{٢١}.

- القرار رقم (٢٥٨٦)، ١٤ يوليو ٢٠٢١م، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٢م.
- القرار رقم (٢٦٢٤)، ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م، جدد هذا القرار نظام العقوبات على اليمن لمدة عام، وإدراج أنصار الله ككيان الى قائمة عقوبات اليمن، تحت حظر السلاح المستهدف في القرار ٢٢١٦، لتورطهم في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن^{٢٢}.

(د): أهم التحديات والفرص التي واجهتها الأمم المتحدة خلال جهودها في تعزيز

وحماية حقوق الإنسان في اليمن للفترة (٢٠١٥-٢٠٢٣م):

من المعروف إن حقوق الإنسان تحتل مكانة متقدمة في كافة تشريعات ومواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها، حيث خصصت لها الأمم المتحدة مجلس يُعنى بمتابعة وتقييم حقوق الإنسان في مختلف الدول، وغالباً ما يقوم هذا المجلس بتشكيل لجان تقصي الحقائق عن الانتهاكات

٢١ - المضواحي، علي، ٢٠٢٤م، مرجع سابق، ص ١٣٣-١٤٩.

٢٢ - المرجع نفسه، ص ١٣٣-١٤٩.

التي قد يتعرض لها البشر، وتقدم التوصيات الى الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم حيالها، ولم يكن أداء الأمم المتحدة مرضياً في مواجهة منتهكي حقوق الإنسان في كثير من الأقطار التي تتعرض لانتهاكات مستمرة ومنها اليمن، التي تعيش أوضاعاً بالغة الخطورة نتيجة استمرار الأزمة والحروب والعدوان على اليمن والنزوح وحصار المدن وانعدام الخدمات، وكافة أشكال المساعدات، لذلك هناك تحدٍ قاسٍ يواجه الدور الاممي يتمثل في الانتهاكات الجسيمة من قبل دول تحالف العدوان التي يتعرض لها المواطن اليمني كل يوم، فحقوق الإنسان في اليمن تضع مصداقية الأمم المتحدة أمام إمتحان كبير فشلت في اجتيازه ويمكن أن نحصر التحديات لهذا المجال في الآتي:

- ١- عجز الأمم المتحدة عن معاقبة مرتكبي الانتهاكات.
- ٢- اهمال التقارير الدورية لحقوق الإنسان وعدم متابعتها وتنفيذ ما ورد فيها (تقارير لجان الخبراء) بخصوص إنتهاكات دول تحالف العدوان.
- ٣- تحيز الأمم المتحدة للمنتهكين لحقوق الشعب من دول تحالف العدوان على اليمن وإهمال ضحايا الحرب.^{٢٣}

وهناك صعوبات أخرى واجهت الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان في اليمن، منها:

- ١- النزاعات المسلحة والعنف الدائم: تعقيدات النزاعات المسلحة وانعدام الإستقرار في اليمن كانت تشكل تحدياً كبيراً في تقديم المساعدات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان.
- ٢- تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: انخفاض مستوى المعيشة وزيادة البطالة ونقص الخدمات الأساسية كانت تعتبر تحديات تزيد من ضعف القدرة على حماية حقوق الإنسان.
- ٣- إنعدام الأمن والتهديدات الإرهابية: تصاعد التهديدات الإرهابية ونشاط الجماعات المسلحة كانت تضع تحديات إضافية أمام الجهود الرامية لحماية حقوق الإنسان.
- ٤- الأزمات الإنسانية: تفاقم الأزمات الإنسانية في اليمن بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.
- ٥- نقص التمويل: واجهت الأمم المتحدة تحديات في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برامجها في مجال حقوق الإنسان في اليمن، مما أثر على قدرتها على تقديم المساعدة والدعم.

^{٢٣} - البقري، عبد الحميد، ٢٠٢٢م، دور الأمم المتحدة في الازمة اليمنية للفترة من ٢٠١١-٢٠٢٠م، مرجع سابق، ص ٢٨٧.

٦- إنعدام الأمن: كانت التهديدات للعاملين في مجال حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية مستمرة، مما جعل من الصعب تقديم المساعدة والدعم بشكل فعال.^{٢٤}

(ذ): دور الأمم المتحدة في وقف حرب التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن خلال الفترة (٢٠١٥-٢٠٢٣م):

بعد إندلاع الحرب على اليمن بقيادة دول التحالف العربي بقيادة السعودية، بذلت الأمم المتحدة جهوداً لإيقافها، وقامت بتعيين الدبلوماسي الموريتاني / إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً إلى اليمن بدلاً من جمال بن عمر، وفي شهر مايو ٢٠١٥م وبعد أيام من توليه منصبه، قام ولد الشيخ بعقد العديد من اللقاءات مع القوى السياسية اليمنية وحكومة المنتهية التابعة للسعودية، وحكومة الإنقاذ في صنعاء ، وكذا مع قيادة التحالف السعودية والإمارات، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، وبالرغم من لقاءاته المتكررة إلا أن العمليات العسكرية ظلت مستمرة وظل القصف الجوي للتحالف الدولي بقيادة السعودية للمدن اليمنية مستمر، وتوالت الدعوات المتكررة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، بعد ذلك وافق طرفي صنعاء وحكومة المنتهية التابعة للسعودية بالدخول في مفاوضات سلام، وتم عقد العديد من مفاوضات السلام بين طرفي الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة منها:

- ١- مشاورات جنيف الأولى، في شهر مايو ٢٠١٥م.
- ٢- مشاورات جنيف الثانية، في شهر ديسمبر ٢٠١٥م.
- ٣- مفاوضات الكويت الأولى، في شهر إبريل ٢٠١٦م.
- ٤- مفاوضات الكويت الثانية، في شهر أغسطس ٢٠١٦م.
- ٥- الوساطة العمانية، في شهر أغسطس ٢٠١٦م.
- ٦- تعيين المبعوث الأممي الثالث للأمم المتحدة جديد لليمن (المبعوث البريطاني جريفك) في شهر فبراير ٢٠١٨م.
- ٧- مبادرة كيري للسلام في اليمن في شهر نوفمبر ٢٠١٦م.
- ٨- اتفاق استوكهلم الخاص بالحديدة في شهر نوفمبر ٢٠١٨م.^{٢٥}

^{٢٤} - أنظر، الأمم المتحدة في اليمن، الصعوبات والتحديات لحماية حقوق الإنسان، <https://yemen.un.org>

^{٢٥} - الوريث، زيد علي، ٢٠٢٠م، مرجع سابق، ص ١٣١ - ١٣٣.

الخاتمة:

من خلال بحثنا نجد أن دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان في اليمن للفترة (٢٠١١-٢٠٢٣م) كان دوراً متوسطاً لا بأس به، لأنه واجه تحديات كبيرة أهمها: تعقيد الصراع السياسي في اليمن وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.

(أ): أهم النتائج:

(١) أن الأمم المتحدة كان لها دور كبير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن (٢٠١١-٢٠٢٣م) من خلال الآتي:

- تقديم المساعدات الانسانية (النقدية والعينية) للفئات الضعيفة والأشد تضرراً جراء الصراعات والحروب والعدوان على اليمن وذلك من خلال منظماتها العاملة كمنظمة اليونيسف للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للاجئين وغيرها حيث نفذت مشاريع في مجال التعليم والتغذية والصحة والتنمية والحماية وغيرها.
- قامت بعمل ورش تعريفية وتدريبية وتوجيهية خاصة بحقوق الإنسان، وذلك لنشر المعرفة والإرشاد بين أوساط المجتمع اليمني.
- رصد وتوثيق للعديد من إنتهاكات الأطراف المتصارعة لحقوق الإنسان على المدنيين والصحفيين والمدرسين والأطباء وغيرها.
- شجب وادانة كافة الإنتهاكات والجرائم ضد حقوق الانسان والمطالبة باطلاق سراح السجناء السياسيين أو سجناء الرأي وغيرهم.
- فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي مارست انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن.
- إرسال المبعوثين الدوليين وكذلك لجان خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وللعمل على التسوية وأنهاء الحرب في اليمن.

(٢) بالرغم من دور الأمم المتحدة الكبير كما ذكرناه، إلا أنها من جانب آخر كان لها دور ضعيف في حماية حقوق الإنسان في اليمن (٢٠١١-٢٠٢٣م)، للأسباب الآتية:

- الأمم المتحدة لم تستطع وقف الحروب والصراعات المسلحة في اليمن، الأمر الذي أدى الى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، وتفاقم الأزمة الإنسانية.
- عملت على إدارة الأزمات بدلاً من حل النزاعات وإنهاء الحرب والعمل على تسوية سياسية.

- تضارب مصالح الدول الإقليمية والدولية أدى الى ضعف أداء عمل الأمم المتحدة.
- لم تستطيع الأمم المتحدة خلال الفترة المحددة إيقاف او محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بل اكتفت بالشجب والتنديد.
- قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تصب نحو مصالح الدول الخمس دائمة العضوية، الأمر الذي أدى الى ضعف عمل الأمم المتحدة.
- الأمم المتحدة لم تتمكن من إيقاف التدهور الاقتصادي والصحي والسياسي المستمر في اليمن، والذي زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
- (٣) كان عمل الأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن متأثر بالضغوطات الإقليمية والدولية، للأسباب التالية:
- عدم إصدار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارات بوقف العدوان على اليمن منذ مارس ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠٢٣م.
- الدعم اللوجستي والاستخباراتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا للتحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
- عدم إصدار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على النظام السعودي والإماراتي المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
- عدم التنديد والشجب من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على النظام السعودي والإماراتي لإنتهائها سيادة اليمن وأمنه واستقراره، وما يحدث في سقطرى وعدن والمناطق الجنوبية من احتلال لهو أكبر دليل.
- الإدراج ثم الإلغاء من قبل الأمم المتحدة للنظام السعودي ضمن قائمة العار (القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال).
- (٤) واجهت الأمم المتحدة تحديات وصعوبات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة المحددة، كان أهمها:
- تضارب المصالح الإقليمية والدولية في اليمن.
- نقص التمويل.
- التهديدات الأمنية.
- تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
- تمسك جميع الأطراف المتصارعة بمصالحها على حساب حقوق الإنسان في اليمن.

- تعقيدات الصراع السياسي في اليمن.
- ٥) أجرت الأمم المتحدة وشركائها المحليين والدوليين العديد من الممارسات والمبادرات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، منها:
- الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الحكومية والغير حكومية المتعلقة بحماية حقوق الانسان في اليمن.
- المشاركة الفعالة في عملية الانتقال السلمي للسلطة بعد أحداث ٢٠١١م، من خلال المفاوضات والمشاورات وارسال المبعوثين الدوليين.
- المشاركة والمساهمة مع الشركاء المحليين في تسليم الأسرى والمخفيين قسراً.
- المساهمة مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مبادرات التسوية السياسية وبناء السلام.

(ب): أهم التوصيات:

- على الأمم المتحدة العمل على زيادة المساعدات الإنسانية وبما يتوافق مع مستوى الإحتياجات.
- ضرورة إلتزام الأمم المتحدة بالإعمال المنوطة بها والمواثيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وانهاء الحرب وعودة الإستقرار الى اليمن.
- على الأمم المتحدة أن تعمل على إنشاء إقتصاد خاص بها لكيلا تتحكم في قراراتها تلك الدول التي تمولها، ولكي تعمل بشفافية ومصداقية ووضوح وذلك لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
- إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإعادة هيكلتها لتحقيق مقاصدها وأهدافها دون أي تدخل للدول الكبرى في أعمالها وقراراتها.
- ضرورة إعادة النظر في هيكله وتشكيل مجلس الأمن الدولي، وخاصة حق الفيتو لأنه من غير المعقول أن تكون هناك عدالة دولية في ظل سيطرة وهيمنة خمس دول على مصير ومستقبل كل دول العالم.
- يجب على المجتمع الدولي العمل على إيجاد نظام عالمي جديد يحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويعزز من حماية واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- على الأطراف المحلية البحث عن كيفية حل الصراع في اليمن بمبادرات محلية وعدم التعويل على دور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، وتطبيق العدالة الإنتقالية كجزء مهم لحماية حقوق الإنسان.

أهم المصادر والمراجع:

- ١- أبو الوفاء، أحمد، ٢٠٠٨م، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط٣، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر
- ٢- الوريث، زيد علي، ٢٠٢٠م، دور الأمم المتحدة في إعادة بناء السلام في اليمن، المركز الديمقراطي العربي، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد ٢٥، برلين، ألمانيا
- ٣- الورد، زيد علي، ٢٠١٥م، دور الأمم المتحدة في إعادة بناء السلام في اليمن، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد ٢٥
- ٤- البقري، عبد الحميد محمد، ٢٠٢٢م، دور الأمم المتحدة في الازمة اليمنية ٢٠١١-٢٠٢٠م، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والإقتصادية، ألمانيا/برلين، ط١
- ٥- الحسني، أحمد، ٢٠١٩م، قرارات مجلس الأمن ودورها في حل الأزمة اليمنية، رسالة دكتوراه، المغرب
- ٦- العنسي، دنيا أحمد، ٢٠١٦م، الأمم المتحدة ودورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، دراسة حالة اليمن ٢٠١١-٢٠١٦م، رسالة ماجستير، الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، اليمن
- ٧- العلاني، رضا حسين، ٢٠٢٢م، دور هيئة الأمم المتحدة في معالجة الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية أزمة الغذاء ٢٠١٥-٢٠٢١م، رسالة ماجستير، الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، اليمن
- ٨- انتيلا، سيني، ٢٠٢١م، تحليل المحتوى النوعي لنهج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه الوضع في اليمن ٢٠١١-٢٠١٨م، رسالة ماجستير، فنلندا
- ٩- الشامي، عبدالسلام محمد، ٢٠٢٣م، الدور الدبلوماسي للأمم المتحدة في إدارة الازمات العربية، دراسة حالة الازمة اليمنية ٢٠١١-٢٠٢٠م، رسالة ماجستير، مركز الإدارة العامة، جامعة صنعاء، اليمن
- ١٠- المضواحي، علي، ٢٠٢٤م، موقف الأمم المتحدة من العدوان على اليمن ٢٠١٥-٢٠٢٢م، رسالة ماجستير، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، جامعة صنعاء، اليمن
- ١١- السود، مجد عيون، ٢٠٢١م، دور منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، لبنان
- ١٢- الكشكوش، مصطفى علي، ٢٠٢٠م، آليات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن

- ١٣- الظاهري، محمد حسين، ٢٠٠٦م، حقوق الإنسان في اليمن دراسة للخطاب الرئاسي بين المنطوق به والمسكوت عنه، قسم العلوم السياسية، جامعة صنعاء، اليمن
- ١٤- الدليل الالكتروني لمنظمات المجتمع المدني في اليمن، ص٥،
<http://www.ngodirectory.org/yemen/ar/list?order=title&sort=desc&page=4>
- ١٥- الأمم المتحدة في اليمن، الصعوبات والتحديات لحماية حقوق الإنسان،
<https://yemen.un.org>
- ١٦- إحصائية ١٠ أعوام من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية،
<https://ehcrd.org>
- ١٧- الإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، المركز الوطني للمعلومات،
<http://www.yeme-nic.info>
- ١٨- تقرير الجمهورية اليمنية الخاص بحقوق الانسان المقدم لمجلس حقوق الانسان، مايو/٢٠٠٩م، المركز الوطني للمعلومات، ص٥-١٩،
<http://www.yeme-nic.info>
- ١٩- حرمل، جبران صالح، ٢٠١٤م، واقع حقوق الإنسان في اليمن بين النظرية والتطبيق، كلية التجارة قسم العلوم السياسية، جامعة قناة السويس، مجلة المستقبل العربي، العدد ٤٢١
- ٢٠- خميس، خلود محمد، ٢٠٢١م، دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان من آليات الحرب ضد الإرهاب، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد خاص، العراق
- ٢١- صابرينة، نوري، ٢٠٢٠م، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العراق
- ٢٢- ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، الامم المتحدة، نيويورك
- ٢٣- مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، العمل مع برنامج الامم المتحدة دليل للمجتمع المدني، مجلس حقوق الانسان،
<http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook>
- ٢٤- وزارة حقوق الانسان في اليمن، ٢٠١٤م، المركز الوطني للمعلومات، اليمن، ص٧،
<Http://yemen-nic.info/personal>

25- United Nations Development Programme (UNDP): Human Rights in Yemen, https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf